

Pemanfaatan Cerita Pendek “The Crab Trap” sebagai Media Identifikasi Kalimat Perintah di Sekolah Dasar

Elsa Ika Putri, Devara Yogiska Ardanti, Suci Nur Kholifah, Virli Almalia, Arif Widagdo

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 30, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 02, 2025

Kata Kunci:

Command Sentences, Short Stories, Elementary School

Keywords:

Kalimat Perintah, Cerpen, Sekolah Dasar

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Studi ini mengkaji bagaimana kalimat perintah digunakan dalam cerita pendek “The Crab Trap” untuk membantu siswa sekolah dasar mempelajari bahasa. Studi ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis temuan dari berbagai jurnal nasional dan internasional terkait penerapan dan pengembangan pembelajaran bahasa melalui media sastra anak. Studi ini meneliti berbagai jenis kalimat perintah yang ditemukan dalam cerita “The Crab Trap”. Temuan studi menunjukkan bahwa kalimat perintah dalam cerita tersebut memiliki berbagai tujuan dan memiliki bentuk yang berbeda, yang mencerminkan bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi dunia nyata. Penggunaan analisis kalimat perintah dalam cerita pendek “The Crab Trap” dapat meningkatkan strategi pembelajaran bahasa di sekolah dasar dengan memberikan siswa contoh penggunaan bahasa yang kontekstual dan bermakna serta meningkatkan pemahaman mereka tentang hubungan antara struktur bahasa dan interaksi sosial.

ABSTRACT

This study examines how command sentences are used in the short story “The Crab Trap” to help elementary school students learn language. This study uses a literature study method with a descriptive qualitative approach that aims to analyze findings from various national and international journals related to the application and development of language learning through children’s literature media. This study examines various types of command sentences found in the story “The Crab Trap”. The findings of the study show that the command sentences in the story serve various purposes and have different forms, which reflect how language is used in real-world communication. The use of command sentence analysis in the short story “The Crab Trap” can enhance language learning strategies in elementary schools by providing students with contextualized and meaningful examples of language use and enhancing their understanding of the relationship between language structure and social interaction.

PENDAHULUAN

Sekolah dasar merupakan tempat dimana pengetahuan bisa didapatkan peserta didik dengan mengikuti pendidikan formal. Sekolah dasar berperan peran penting sebagai jenjang pendidikan awal yang membentuk fondasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif siswa. Pada tahap pendidikan awal, penguasaan bahasa merupakan aspek krusial yang sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran formal. Kalimat perintah merupakan salah satu bentuk bahasa yang sering digunakan dalam kegiatan mengajar oleh pendidik, terutama dalam pembelajaran bilingual yang mengintegrasikan dua bahasa pada proses pembelajarannya. Pemanfaatan kalimat perintah dalam pembelajaran seperti buku, cerpen, dan media lainnya, dapat membantu siswa memahami fungsi dari penggunaan kalimat tersebut secara kontekstual. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan pentingnya pengembangan kompetensi bahasa pada siswa.

Sekolah dasar memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, cakap, kreatif, dan mandiri. Sehubungan dengan hal tersebut, inovasi dalam pembelajaran bahasa sangatlah diperlukan, khususnya pemanfaatan kalimat perintah melalui media inovasi. Cerita pendek digital seperti “The Crab Trap”, merupakan salah satu upaya strategis untuk mengembangkan kompetensi berbahasa

*Corresponding author

E-mail addresses: devarayogiska@students.unnes.ac.id

peserta didik di sekolah dasar. Pendekatan ini tidak hanya mendukung penguasaan bahasa siswa secara efektif, tetapi juga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman belajar siswa dalam pembelajaran bilingual yang semakin berkembang di Indonesia. Dengan demikian, pemanfaatan kalimat perintah dalam cerita pendek menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan pengajar di sekolah dasar dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa siswa.

Konteks pembelajaran bahasa di sekolah dasar, khususnya pada pembelajaran bilingual, menjadikan kalimat perintah sebagai salah satu unsur penting yang membantu siswa memahami instruksi selama proses pembelajaran secara jelas dan efektif. Menurut Santosa dan Wulandar (2022), penggunaan kalimat perintah dalam pembelajaran bilingual dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa, karena kalimat perintah bersifat langsung dan mudah dipahami, sehingga dapat membuat pembelajaran menjadi interaktif dan dinamis. Hal ini sejalan dengan Putri dan Hidayati (2021) yang menyatakan bahwa media cerita pendek dinilai efektif digunakan untuk mengenalkan kalimat perintah secara kontekstual kepada siswa, sehingga siswa tidak hanya memahami struktur bahasa, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi nyata di kehidupan sehari-harinya. Selain itu menurut Rahman (2023), menyatakan pembelajaran kalimat perintah yang terintegrasi dalam cerita pendek dapat merangsang ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Dengan demikian. Pemanfaatan kalimat perintah melalui cerita pendek menjadi strategi pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran bilingual guna untuk mengembangkan kemampuan berbahasa siswa secara menyeluruh.

Selain aspek pembelajaran di kelas, keberhasilan penggunaan kalimat perintah dalam pembelajaran bilingual juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang meliputi lingkungan keluarga dan sekolah. Menurut Sari dan Nugroho (2021), dukungan keluarga dalam membiasakan penggunaan bahasa kedua di rumah sangatlah berperan penting dalam memperkuat pemahaman dan pengaplikasian kalimat perintah oleh siswa. Hal ini diperkuat oleh penelitian Dewi & Prasetyo (2022), yang menunjukkan bahwa pola asuh orangtua yang baik dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan berbahasa anak, termasuk dalam memahami instruksi berupa kalimat perintah. Oleh karena itu, peran sekolah dan keluarga sangat diperlukan dalam meningkatkan keterampilan dan pemahaman siswa terhadap kalimat perintah.

Menemukan dan memanfaatkan kalimat perintah dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar, menjadi fokus penting dalam pengembangan kompetensi berbahasa pada siswa. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Santosa & Wulandari (2022), yang menegaskan bahwa penggunaan kalimat perintah dalam kelas bilingual dapat meningkatkan pemahaman keterampilan komunikasi siswa secara signifikan. Serta penelitian Dewi & Prasetyo (2022) yang menunjukkan bahwa integrasi kalimat perintah dalam media cerita pendek efektif dalam merangsang ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyeluruh dan kontekstual. Dengan itu, tujuan dari pembuatan artikel ini yaitu untuk menemukan dan memanfaatkan kalimat perintah pada cerita pendek "*The Crab Trap*" sebagai upaya meningkatkan pemahaman penggunaan kalimat perintah dalam pembelajaran bilingual.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (literature study). Studi literatur pada penelitian ini merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola data secara objektif, sistematis, analitis, dan kritis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menelaah secara mendalam berbagai teori, temuan sebelumnya, dan referensi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu penggunaan kalimat perintah dalam cerita pendek anak, khususnya cerita "*The Crab Trap*".

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan landasan teori post-positivisme, di mana peneliti berupaya mengungkap makna objektif dari penggunaan kalimat perintah dalam teks sastra anak-anak. Sumber data utama berasal dari teks cerita pendek "*The Crab Trap*", yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi jenis-jenis kalimat perintah serta konteks penggunaannya dalam pembelajaran bahasa, terutama dalam lingkungan pembelajaran bilingual di sekolah dasar.

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang bertujuan untuk menganalisis temuan dari berbagai jurnal nasional dan internasional terkait penerapan dan pengembangan pembelajaran bahasa melalui media sastra anak. Studi literatur tidak hanya membaca literatur semata, tetapi juga melakukan evaluasi kritis dan mendalam terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan, serta menyintesis dan menyajikannya dalam bentuk tulisan yang sistematis (Aryana, 2021).

Langkah-langkah penelitian meliputi: (1) pemilihan bahan pustaka yang relevan, (2) pembacaan dan pencatatan data linguistik berupa kalimat perintah dalam teks cerita, (3) klasifikasi jenis-jenis kalimat perintah, serta (4) analisis fungsi dan peran kalimat perintah dalam mendukung pembelajaran bahasa

anak. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan kontekstual dalam pendidikan dasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada buku cerita *The Crab Trab* berisi beberapa kalimat perintah yang mendukung alur ceritanya. Kalimat perintah tersebut digunakan untuk memberikan perintah atau instruksi kepada tokoh lain untuk melakukan tindakan tertentu.

a. Pengertian Kalimat Perintah

Kalimat perintah merupakan salah satu kalimat yang sering digunakan dalam melakukan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat perintah (*Kalimat Imperatif*) merupakan salah satu jenis klausa kalimat majemuk (Sri Wulandari : 2021). Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan tindakan tertentu. Pada proses pembelajaran, kalimat perintah biasanya digunakan untuk memberikan sebuah instruksi, arahan, atau sebuah permintaan yang dilontarkan oleh guru kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan tertentu. Penggunaan kalimat perintah dalam proses pembelajaran penting karena efektif dan menciptakan kondisi pembelajaran yang tertib, kondusif, dan menyenangkan bagi peserta didik.

b. Jenis Kalimat Perintah

- 1) Kalimat perintah Biasa, kalimat perintah yang bertujuan untuk memerintah atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu

Contohnya :

- Cepat habiskan sarapanmu!
- Siapkan alat tulismu!
- Kerjakan latihan soal berikut !

- 2) Kalimat perintah ajakan, kalimat perintah yang isinya mengajak pihak lain untuk melakukan sebuah tindakan bersama - sama dengan pembicara.

Contohnya :

- Marilah kita beristirahat sejenak !
- Ayo kita bersihkan ruangan kelas ini bersama - sama !
- Mari makan bersama !

- 3) Kalimat perintah permintaan, kalimat perintah yang digunakan untuk memerintah atau memohon kepada seseorang untuk melakukan tindakan tertentu.

Contohnya :

- Tolong ambilkan penghapus disana
- Mohon dengarkan baik - baik
- Bacalah petunjuk pengerjaannya

- 4) Kalimat perintah larangan, kalimat perintah digunakan untuk melarang pihak lain untuk melakukan suatu tindakan.

Contohnya :

- Dilarang merokok di ruangan ini !
- Tidak boleh membawa hewan ke dalam kelas !
- Jangan buang sampah sembarangan!

- 5) Kalimat perintah persilaan , kalimat perintah yang bersifat halus dan memiliki tujuan untuk mempersilahkan.

Contohnya :

- Silahkan masuk, Dika!
- Silahkan diminum, Pak!

c. Penggunaan kalimat perintah pada buku cerita *The Crab Trab*

Sinopsis cerita :

Cerita ini menceritakan tentang perjalanan Trish dan ayahnya saat pergi ke pantai, tempat mereka menemukan banyak sampah. Di pantai itu, Trish bertemu temannya, Brad, yang sedang berusaha menolong kepiting terjebak dalam drum tua. Setelah itu mereka bekerja sama untuk membebaskan kepiting tersebut. Akhirnya, dengan menggunakan bor dari kotak peralatan ayah Trish, mereka berhasil menyelamatkan kepiting - kepiting itu. Cerita ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan bertanggung jawab saat berwisata, serta menunjukkan bagaimana tindakan kecil dapat berdampak besar bagi kelestarian alam. Pada cerita *The Crab Trab* ditemukan kalimat perintah, yaitu :

- 1) Always put your trash in the bins

Pada kalimat ini, memiliki makna bahwa harus membuang sampah pada tempatnya. Hal tersebut sesuai dengan sinopsis yang telah tertera agar pembaca selalu menjaga kebersihan saat dimanapun. Kalimat ini termasuk pada kalimat perintah jenis permintaan dan larangan. Kalimat perintah permintaan yaitu Kalimat perintah yang digunakan untuk memerintah atau memohon kepada seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam cerita ini, ayah memerintahkan kepada Trish untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan kalimat larangan yaitu kalimat perintah yang digunakan untuk melarang pihak lain untuk melakukan suatu tindakan. Pada cerita ini, memiliki makna juga bahwa saat berkunjung pada suatu tempat maupun dimanapun berada harus membuang sampah pada tempatnya.

2) Get out Crabs!

Kalimat ini pada cerita termasuk ke dalam jenis kalimat perintah persilaan atau seseorang memberikan instruksi kepada orang lain untuk memberikan isyarat mempersilahkan. Dalam hal ini, Trash dan Brad menolong kepiting yang terjebak pada drum dan mempersilahkan kepiting untuk keluar dari drum nya.

Dapat dilihat dari analisis kalimat perintah "The Crab Trap" bahwa kalimat perintah memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan moral. Kalimat perintah dari cerita "The Crab Trap" memiliki pesan moral mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Kalimat perintah yang digunakan membantu pembaca memahami pentingnya tindakan kecil yang dapat berdampak besar, khususnya dalam cerita ini berdampak bagi kelestarian alam, sesuai dengan tema utama cerita ini. Kalimat perintah dalam buku cerita ini juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran bahasa yang efektif bagi pembaca, khususnya anak-anak sekolah dasar, untuk memahami berbagai jenis kalimat perintah dan konteks penggunaannya.

SIMPULAN

Kalimat perintah merupakan kalimat yang berisi mengenai perintah untuk melakukan sesuatu. Dalam pembelajaran terutama di Sekolah Dasar, penting bagi guru untuk mengajarkan kalimat perintah kepada peserta didik. Terdapat beberapa jenis kalimat perintah yang sering digunakan seperti kalimat perintah biasa, kalimat perintah ajakan, kalimat perintah permintaan, kalimat permintaan larangan dan kalimat perintah persilaan.

Dalam cerita "The Crab Trap" terdapat kalimat perintah yang dapat mendukung alur cerita dan memperkuat pesan moral yang ingin disampaikan. Terdapat 2 kalimat perintah yang ada dalam cerita "The Crab Trap" yaitu *always put your trash in the bins!* and *get out crabs!*. Kalimat perintah dalam cerita ini cukup efektif untuk pembelajaran bahasa untuk anak-anak sekolah dasar.

REFERENSI

- Aryana, S. (2021). *Studi Literatur: Analisis Penerapan dan Pengembangan Penilaian Autentik Kurikulum 2013 pada Jurnal Nasional dan Internasional*. Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana, 2021, 368-374. Universitas Negeri Semarang. <http://pps.unnes.ac.id/prodi/prosiding-pascasarjana-unnes/>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2023). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Dewi, R.A., & Prasetyo, A.(2022). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Motivasi Belajar Bahasa Anak di Sekolah Dasar Bilingual. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(2), 123-134.
- Kemendikbud. (2022). *Peran Sekolah Dasar dalam Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Lalu, I. (2023). Struktur Bahasa Dalam Kalimat Perintah. *Jurnal Pendidikan Mosikolah*, 2(1).
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Paulus, A., & Tanduk, R. (2022). KALIMAT PERINTAH BAHASA INDONESIA DALAM BUKU PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS VII SMP KARANGAN SITI ISNATUM M. *Mataallo: Masyarakat Peneliti Pendidikan Bahasa Indonesia*, 4(2), 46-52.
- Putri, N.M., & Hidayat, R.(2021). Pemanfaatan Cerita Pendek dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Siswa SD. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 10(1), 45-56.
- Rahman, F. (2023). Integrasi Kalimat Perintah dalam Pembelajaran Bahasa Bilingual di Sekolah Dasar. *Jurnal Linguistik Terapan*, 15(1), 78-89.
- Santosa, D., & Wulandari, S.(2022). Efektivitas Penggunaan Kalimat Perintah dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Bilingual. *Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris*, 7(3), 210-222.
- Susanti, Y., & Yanti, F. (2020). Analisis jenis kalimat imperatif dalam novel matahari karya Tere Liye. *Jurnal Kansasi*, 5(2), 217-2016.

Wulandari, S. (2021). Kalimat imperatif dalam novel Selena karya Tere Liye (Kajian sintaksis). *Jurnal PENEROKA: kajian ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1(01), 134-150.